

MATEMATIKADAN AMALIY MASHG‘ULOTLARDA ANIQ INTEGRAL ORQALI BA’ZI IQTISODIY MASALALARNI YECHISH METODIKASI

Zulfixarov Ilxom Maxmudovich

Andijon mashinasozlik instituti “Axborot texnologiyalari”
kafedrasi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169655>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, matematikadan amaliy mashg‘ulotlarda matematika va iqtisodiyot sohalari integratsiyasini ko‘rish maqsadida aniq integral orqali ba’zi iqtisodiy masalalarni yechish metodikasi yoritilgan.

Аннотация. В данной статье изложена методика решения некоторых экономических задач с помощью определенного интеграла с целью увидеть интеграцию областей математики и экономики на практических занятиях по математике.

Abstract. In this article, in order to see the integration of the fields of mathematics and economics in the practical lessons of mathematics, the method of solving some economic problems through exact integral is highlighted.

Kalit so‘zlar. Matematika, amaliy mashg‘ulot, integratsiya, iqtisodiyot, tadbqiq, funksiya, mahsulot miqdori, ishlab chiqarish, mehnat unumdorligi, daromad.

Ключевые слова. Математика, практика, интеграция, экономика, применение, функция, количество выпускаемой продукции, производство, производительность труда, доход.

Keywords. Mathematics, practical training, integration, economy, application, function, output quantity, production, labor productivity, income.

Respublikamiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yurtimiz iqtisodiy taraqqiyoti ravnaqi uchun chiqargan ko‘plab Farmon va Qarorlarida fan va ta’limga alohida e’tibor qaratib kelgan. Bu qarashlardan biri matematika sohasi bo‘lib, yoshlarda matematika faniga qiziqishlarini kuchaytirish, iqtidorli bolalarni seleksiya qilib, ixtisoslashtirilgan maktablar va keyinchalik oliy ta’lim muassasalariga qamrab olish hisoblanadi. Bu esa, matematikada ilmiy tadqiqotlarni amaliyot bilan bog‘lash bo‘lajak mutahassis kadrlar hozirgi zamon talablari asosida puxta kasbiy tayyorgarlikka ega, o‘z kasbining mohir ustasi bo‘lib yetishishlariga asos bo‘ladi [1 va 2].

Milliy manfaatlarimiz va iqtisodiy taraqqiyotimiz yo‘nalishlaridan kelib chiqqan holda: matematika, fizika, kimyo, biologiya, geologiya kabi fanlarni va axborot texnologiyalari, texnika, iqtisodiyot kabi sohalarni rivijlantirish bejiz tanlab olinmagan.

Demak, matematikadan dars beruvch professor-o‘qituvchilar maktablar, litseylar va oliy ta’lim muassasalarida o‘qiyuvchi va talabalarga matematik fikrlash qobiliyatini oshirishga katta e’tibor berishlari lozim. Matematikani iqtisodiyot bilan integratsiyasini ta’minlagan holda hayotiy masalalar bilan amaliyotga tadbqiq etishni o‘rgatish muhim ahamiyatga ega.

Matematikadan amaliy mashg‘ulotlarda matematikani iqtisodiyot sohasi bilan integratsiyasini amalga oshirish maqsadida, ba’zi iqtisodiy masalalarni aniq integral orqali hal etish jarayonini misollar orqali ko‘rib chiqamiz.

Kundalik hayotimizda o‘zgarmas va o‘zgaruvchi miqdorlar bilan ish ko‘ramiz. Masalan: paxtani hosildorligi, sutdagi yog‘ miqdori, qoramol vazni va boshqalar o‘zgaruvchi miqdorlar bo‘lsa, ajratilgan yer maydoni, qo‘yilgan reja va ajratilgan vaqt o‘zgarmas miqdorlar bo‘ladi.

Ta'rif. Agar X to'plamdagi har bir x songa biror qoida yoki qonun yordamida Y to'plamdagi y son mos qo'yilsa, X to'plamda funksiya aniqlangan deyiladi va $y = f(x)$ shaklida yoziladi. Bunda X - funksiyaning aniqlanish sohasi $D(y)$, Y - funksiyaning o'zgarish sohasi $E(y)$, x - erkli o'zgaruvchi (argument), y - erksiz o'zgaruvchi (funksiya) deb ataladi [3].

Masalan: Tuproqqa solingan o'g'it miqdori bilan ekin hosildorligi orasidagi bog'lanishni chiziqli funksiya shaklida $y = y_0 - ax$ qarash mumkin. Bu yerda y_0 - o'g'itsiz yetishtirilgan hosildorlik miqdori, a - tayin bir o'g'itni shu ekin hosildorligiga ta'sirini harakterlovchi son, x - solingan mineral o'g'it miqdori, y - olingan hosildorlik miqdori.

Funksiya - analitik (ya'ni formula shaklida), jadval va grafik usullarda berilishi mumkin.

Biz bilgan $y = ax + b$ chiziqli, $y = ax^2 + bx + c$ kvadratik, $y = x^a$ ($a \in R$) va boshqa elementar funksiyalar qishloq ho'jalik jarayonlarini matematik modeli sifatida ko'p qo'llaniladi.

1-misol. Yuk tashib kelish uchun ikki xil transport turlaridan foydalanish imkoni bor. Ular mos ravishda quyidagi chiziqli tenglamalarni qanoatlantiradi [3].

$$y_1 = 100 + 40x; \quad y_2 = 200 + 20x$$

Bunda, x - masofani bildiradi (100 km hisobida), y_1 va y_2 - transportlarga sarflangan harajatlarni bildiradi. Qaysi transportdan foydalanish arzon tushadi.

Yechish: Tenglamalardan ko'rinib turibdiki bog'lanish to'g'ri chiziqni beradi. Jadval tuzamiz va grafik chizamiz:

x	0	1	3	5	7
y_1	100	140	220	300	330
y_2	200	220	260	300	340

1. Ma'lumki, *mehnat unumdorligi* ish kuni mobaynida o'zgaruvchi miqdordir. Mehnat unumdorligi $y = f(x)$ funksiya bilan ifodalansin, bunda x ish kunining boshlanishidan hisoblangan vaqt oralig'i, $f(x)$ esa vaqtning shu onidagi (momentidagi) *mehnat unumdorligini* bildiradi. Mehnat unumdorligining ish kunining 4-soatidagi hajmini hisoblash masalasi qo'yilgan bo'lsin.

Vaqtning (3 ; 4) oralig'ini eng kattasining uzunligi Δx bo'lgan oraliqlarga bo'lamiz va $f(x)$ funksiya bu kichik oraliqlarda o'zgarimas desak ishlab chiqarish mehnat unumdorligini $f(x)\Delta x$ ko'paytmaga teng bo'ladi. Shunday qilib, ish kunining 4- soatidagi ishlab chiqarish mehnat unumdorligi

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_3^4 f(x)\Delta x = \int_3^4 f(x) dx$$

tenglik bilan ifodalanadi.

2. Mahsulotlar omboriga vaqt birligida keltiriladigan *mahsulot miqdorini* $f(x)$ va mahsulot omborga kelib tushushidan boshlangan vaqt birligi x bo'lsa, x dan $x + \Delta x$ vaqt oralig'idagi

omborga $f(x)\Delta x$ birlik mahsulot keladi. Demak, omborga mahsulot uzluksiz kelib tursa, undagi tovarning zahirasi

$$\int_0^x f(x) dx$$

bilan ifodalanadi.

3. Mashinasozlik sanoati biror xildagi stanoklarni ishlab chiqaradi va yillik ishlab chiqarishi o'zgarmas a ga teng bo'lib, x shu stanoklar ishlab chiqarilgan yillar bo'lsin.

Vaqtning t onidagi (momentidagi) stanoklar soni (ular ishdan chiqmagan deb olinadi)

$$\int_0^t a dx = (a \cdot x) \Big|_0^t = a \cdot t$$

formula bilan hisoblanadi.

Agar mahsulot ishlab chiqarish hajmi arifmetik progressiya bo'yicha o'suvchi, ya'ni $f(x) = a_0 + a_1x$ ko'rinishda bo'lsa, stanoklar soni

$$\int_0^t (a_0 + a_1x) dx = \left(a_0x + \frac{a_1x^2}{2} \right) \Big|_0^t = a_0t + \frac{a_1t^2}{2}$$

tashkil etadi.

4. Yillik daromad t vaqtning funksiyasi $D = f(x)$ bo'lsin. Protsent (foiz) me'yori ulushi i bo'lib, foizlar ustiga qo'shib uzluksiz hisoblanadi. Daromadning t yilga hisoblangan diskontli hajmini toping.

Diskont - oxiri jami mablag' bilan boshlang'ich mablag' orasidagi farqqa aytiladi.

Bu miqdorni hisoblash uchun, vaqt oralig'i t ni n ta teng bo'laklarga ajratamiz. Vaqtning juda ham kichik Δt oralig'ida daromadni o'zgarmas deb $f(t)\Delta t$ ga teng qilib olish mumkin. Uzluksiz ustiga qo'shib hisoblangan foizlarda diskontli daromad quyidagicha hisoblanadi:

$$\frac{f(t)\Delta t}{e^{it}} = f(t)\Delta t e^{-it}.$$

$(0, t)$ vaqt oralig'idagi diskontli daromad miqdori

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_0^t f(t)\Delta t e^{-it} = \int_0^t f(t)\Delta t e^{-it} dt$$

bo'ladi.

Xususiy holda, yillik daromad o'zgarmas bo'lsa, ya'ni $f(x) = a$ bo'lsa, diskontli daromad

$$d = \int_0^t a e^{-it} dt = a \int_0^t e^{-it} dt = a \left(-\frac{1}{i} e^{-it} \right) \Big|_0^t = \frac{a}{i} (1 - e^{-it})$$

bo'ladi.

2-misol. Ishlab chiqarish zavodida ishlovchi ishchining kunlik ishlab chiqarish unimdorligi (ish kuni 7 soat) $y = -0,09t^2 + 0,28t + 10,06$ funksiya bilan ifodalangan. Bu yerda t – vaqt soat hisobida, y – mahsulot soni. Bir yilda (260 kun) qancha birlik mahsulot ishlab chiqarish mumkin [3].

Yechish:

$$\int_0^7 (-0,09t^2 + 0,28t + 10,06) dt = \left(-0,03t^3 + 0,14t^2 + 10,06t \right) \Big|_0^7 = 66,67$$

demak, bir yilda $66,67 \cdot 260 = 17440$ ta mahsulot ishlab chiqarar ekan.

3-misol. Bozorda sotilayotgan mahsulot miqdori $y = 0,006x^2 - 0,4x + 50$ funksiya bilan ifodalangan. Bu yerda x – mahsulotlarni bozorda sotish kuni, y – sotilayotgan mahsulot miqdori. Bir hafta ichida qancha mahsulot sodiladi [3].

Yechish:

$$\int_0^7 (0,006x^2 - 0,4x + 50)dt = (0,002x^3 - 0,2x^2 + 50x) \Big|_0^7 = 340,886$$

Bu bilan biz, ta'lim muassasalarida taxsil olayotgan talabalarga matematikadan amaliy mashg'ulotlarida iqtisodiyot bilan matematikaning integratsiyasini ta'minlagan bo'lamiz. Bu integratsiya o'quvchi-talabalarining olgan matematik bilimlarini amaliyotga qo'llay olish jarayonlariga hissa qo'shilganligini anglatadi.

Matematikadan amaliy mashg'ulotlarni ijodiy yondashgan holda shakillantirish, o'quvchi-talabalarining turli o'quv-bilish faoliyatlarini uyg'unlashtirish va ishtirokchilar orasida tezkor teskari aloqani ta'minlash lozim.

Matematikadan amaliy mashg'ulotlarni ilmiy-uslubiy asosda tashkil etgan holda, talabalarni mutahassisliklariga mos holda amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakillantirish va ta'sirchan rag'batlantirish kabi boshqaruv mehanizimini qo'llash maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775-son Qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prizidenti Sh.Mirziyoyevning 2020 yil 7 maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4708-sonli Qaror.

3. Zulfixarov.I.M. Oliy ta'lim muassasalarida matematikadan o'quv mashg'ulotlarni kreativ loyihalangan ta'lim usuli vositasida tashkil etish // Monografiya. AndMI -2023. "Andijon nashriyot-matbaa" MCHJ.

4. B.Boltaboev, I.M.Zulfiyarov "The role of problem education in strengthening mathematical knowledge" // TJE - Thematic journal of Education Vol-6-Issue- October -2021, p.67-72.

5. B.Egamberdiyeva, I.M.Zulfiyarov "The importance of practical type problems in increasing mathematical knowledge for agricultural students" // International journal of engineering mathematics, 2021. p.9-14.

6. И.М.Зулфихаров, Д.Х.Искандаров, Ф.У.Маматов "Талабаларни математик тафаккурини ривожлантиришда "интеграл" қонунига амал қилиш // "Differensial tenglamalar va matematikaning turdosh bo'limlari zamonaviy muammolari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy konferensiya, -Farg'ona, -2020 yil. 12-13 mart, -308-311 б.

7. Жўрақулов Р., Зулфихаров.И.М. Ўқитиш – санъатдир (математиклар маҳоратига чизгилар) // nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti zamonaviy uzluksiz ta'lim sifatini oshirish: innovatsiya va istiqbollar. Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent. – 2020, -464-468 б.